

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Л.А.Файзиханова, преподаватель Ургенчского государственного педагогического института

Живя в свою эпоху, Н.Г. Чернышевский находился в глубокой конфронтации к существующей организации управления обществом, властителям государства, обладая даром не только просветителя, но и в силу значительности личности, обладавшей широким кругозором, знаниями в различных областях философии, социального устройства общества, культуры, искусств, естественных наук, математики, будучи одаренным и гармонически развитым человеком, владевшим девятью мировыми языками (немецкий, английский, французский, итальянский, татарский, арабский и т.д.), он был в курсе самой передовой и современной мысли своей эпохи.

Н.Г.Чернышевскому принадлежит идея возможности совместного осуществления функций обучения и воспитания. Она нашла развитие и новую жизнь в современной школе по осуществлению комплексного подхода к обучению и воспитанию, к решению в комплексе задач идейно-политического, нравственного и трудового воспитания.

Чернышевский подошел вплотную к разработке принципа воспитывающего обучения. В основе этой его идеи лежит перевод знаний в убеждения, использование знаний в целях формирования убеждений. Развивая мысль Чернышевского, советские педагоги видели в идее воспитывающего обучения по крайней мере четыре задачи: формирование диалектико-материалистического мировоззрения, развитие способностей, формирование чувств, воспитание моральных качеств и волевых черт личности. Сегодня школьная программа рассматривается учителями с позиции воспитательных возможностей, а каждый урок имеет три четкие цели: Обучающую, развивающую и воспитывающую. Воспитательная целенаправленность обогащает содержание и назначение современного урока.

В педагогических трудах Чернышевского изложена идея единства методологии и методики: вся методика должна быть пронизана идейностью,

демократичностью и материализмом. В советской педагогике методы обучения и воспитания рассматриваются как пути, способы, приемы работы учителя и способы познавательной деятельности учащихся, направленные на выполнение учебных и воспитательных задач.

Н.Г.Чернышевский положил начало конкретной социологии воспитания и образования. Прибегая к статистическим данным, он ставил вопрос о народнохозяйственном значении школы, просвещения. Мысли Н.Г.Чернышевского о взаимосвязи политики, экономики и просвещения в наши дни особенно актуальны, дают ключевой подход к решению на государственном уровне основных педагогических задач. В истории педагогики эта работа Чернышевского стала одной из первых попыток решения педагогических проблем с привлечением материалов конкретной социологии.

Центральное место в педагогической системе Н.Г.Чернышевского занимали вопросы и проблемы нравственного воспитания человека. Задачи нравственного воспитания Чернышевский видел не только в том, чтобы ввести человека в социальные отношения, сделать его частью общества, но прежде всего в том, чтобы сделать его субъектом, активным участником жизни. Живя и работая, человек не только изменяет действительность, но также изменяет самого себя. Нравственное воспитание, по Чернышевскому, - это не что иное, как подготовка активного гражданина, способного и готового защитить исторические и национальные интересы народа. У такого человека необходимо сформировать чувство долга, волевые качества, качества борца, дисциплинированность и трудолюбие. Нравственное воспитание Н.Г.Чернышевский трактовал несколько расширительно, включая в него политическое, интернациональное, трудовое и патриотическое. Однако у него это оправданно сливалось в стремление к единой цели – формирование нового этического типа.

Развивая на передовой этико-философской основе идеи нравственного воспитания, Чернышевский выделял в нем следующие основные положения:

1. Нравственное просвещение, считал Чернышевский, приносит народу и благосостояние, и могущество, и глубочайшее наслаждение. Считая обучение одним из важнейших факторов воспитания, Чернышевский писал, что в процессе обучения у детей развивается интерес к знаниям, умение рассматривать предмет с разных сторон, формируется самостоятельная умственная деятельность. В

романе «Что делать?», в статье «Размышление о преимуществе домашнего воспитания перед школьным» он приводит мысль о том, что от роста знаний меняются привычки, изменяется характер человека¹.

2. Нравственное воспитание Чернышевский в определенной мере отождествлял с политическим, а «нравственные» науки считал синонимом общественных наук. Человек должен быть прежде всего воспитан политически: иметь твердые общественные убеждения, сознавать свой долг перед народом. Настоящий гражданин быть самостоятельным, решительным, сознательным, критически мыслящим. Воспитание должно начинаться с выработки у человека «хотения» совершить положительный поступок. Оно должно начинаться с мысли об общественных делах и интересах, с формирования системы политических убеждений, с потребности слить свою жизнь и свои интересы с интересами и жизнью народа. Чернышевский писал: «Лучше не развиваться человеку, ежели развиваться без влияния мысли об общественных делах, без влияния чувств, пробуждаемых участием в них»². Человек благородного характера – это человек с активной гражданской позицией, неизменно готовый участвовать в гражданских делах.

3. Критерием нравственной зрелости должна стать практическая деятельность человека, именно на практике проявляется готовность человека служить народу.

4. Труд по его мнению, может и должен стать одним из ведущих факторов нравственного воспитания, той формой движения, которая дает жизнь народу, его радостям, его отдыху. Человек, который не работает, подчеркивал Чернышевский, не может жить настоящей человеческой жизнью. Только труд способен смыть всю «фантастическую грязь», т.е. попираание личности, эксплуатацию. И только в новом обществе «...труд из тяжелой необходимости обратится в легкое и приятное удовлетворение физической потребности...»³. Чернышевский пророчески предсказывал возможность объединения трудовых усилий на общественных началах, радость коллективного труда. Люди с новой моралью – это люди, любящий труд.

¹ Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч., – М.: Гослитиздат, т. XI, с. 639.

² Чернышевский Н.Г. Избр. пед. произв. – М.: Гослитиздат, 1953, с. 445.

³ Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч., – М.: Гослитиздат, т. V, с. 609.

5. Нравственное воспитание следует начинать с раннего возраста с неизменным учетом возрастных психологических особенностей ребенка. чтобы сохранить нравственную чистоту, по мнению Чернышевского, не следует обманывать детей, необходимо приучать их к честности. В нравственном воспитании Чернышевский отводит большую роль личному примеру учителей и родителей, а также самообразованию и самовоспитанию. Он видел эффективность нравственного воспитания в том и тогда, когда оно осуществлялось целенаправленно.

Великие русские предшественники внесли величайший вклад в развитие педагогической науки. И среди этих титанов мысли в первом ряду стоит Н.Г.Чернышевский – демократ, писатель, педагог. Идеи Н.Г.Чернышевского по вопросам нравственного воспитания сегодня успешно применяются в практике современной школы.

**Research Science and
Innovation House**